

**ДИНАМИКА ИБС С КОРРЕКЦИЕЙ ЛДГ
Советов Карокул Ташанович
Байкулов Азим Кенжаевич**
Самаркандский государственный медицинский
университет
Самарканд, Узбекистан

Аннотация Сердечно-сосудистые заболевания и атеросклероз остаются одной и той же причиной инвалидности и смертности в мире. Изучение сосудистой дисфункции эндотелия сосудов и гиперлиппротеинемии при экспериментальном атеросклерозе. Опыт проведен на 28 кроликах средней массой шиншиллы 2,5-3,0 кг. Действие препарата четкое и динамичное: первые 3 мес и 1 мес после первого приема. Полученные результаты сравнивали с результатами контрольной и интактной групп. Длительное применение холестерина сопровождается развитием гипертриглицеридемии, эффект которой зависит от продолжительности эксперимента. Важную роль в развитии эндотелиальной дисфункции при гиперхолестеринемии играют снижение синтеза эндотелиального оксида азота и увеличение его активных радикалов, модификация липопротеидов низкой плотности и их отложение в эндотелии сосудов.

Ключевые слова: эндотелиальная дисфункция, атеросклероз, аутоиммунные процессы, гиперхолестеринемия, гиперлиппротеинемия.

Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания, и в первую очередь атеросклероз, остаются одной из ведущих причин инвалидности и смертности во всем мире [1, 2]. За последние годы появилось много новой информации, позволившей существенно расширить наши представления о патогенезе атеросклероза. В настоящее время большое внимание уделяется изучению клеточных и молекулярных основ эндотелиальной дисфункции. Это связано с важной ролью эндотелия в поддержании гомеостаза в

организме, регуляции сосудистого тонуса и обеспечении местных гормональных функций [3, 4, 13].

Эндотелиальные дисфункции наблюдаются при многих заболеваниях: воспалении, атеросклерозе, аутоиммунных процессах, механических повреждениях и др. Но его важная роль зависит от развития атеросклероза. Эндотелиальная дисфункция является одним из важнейших этапов атерогенеза. Это подтверждают результаты многих исследований, проведенных у больных ишемической болезнью сердца, имеющих ангиографически неизмененные и незначительно измененные коронарные артерии. В физиологических условиях эндотелий сосудов не только обеспечивает достаточную вазодилатацию, но и контролирует активацию и адгезию тромбоцитов, стимулирует свертывание крови, предотвращает воспалительный процесс, основанный на активации адгезии лейкоцитов [5, 11].

Формирование атеросклеротических изменений сосудов предполагает также взаимодействие перекисно-модифицированного Apo-B, содержащего ЛНП, с клетками внутренних органов и тканей, преимущественно со стенкой сосуда [6, 7, 14]. Эти макромолекулы и повышенная проницаемость артериальных стенок для них необходимы и достаточны для возникновения патологического процесса в интима артерий. Этот процесс может развиваться только при наличии воспалительных клеток [8-11].

Цель. Исследование связи сосудистой эндотелиальной дисфункции и гиперлипотеинемии при экспериментальном атеросклерозе.

Материал и методы. Эксперименты проведены на 28 кроликах-шиншиллах средней массой 2,5-3,0 кг, содержащихся на стандартном рационе. Моделирование экспериментальной гиперхолестеринемии у экспериментальных животных выполнено с использованием метода Аничкова. Экспериментальную гиперхолестеринемию вызывали

пероральным введением холестерина, растворенного в подсолнечном масле, в суточной дозе 0,2 г/кг массы тела в течение 3 месяцев [9].

Через 2 месяца после начала эксперимента кролики были разделены на следующие группы:

1 группа - 3 кролика, которым дополнительно вводили растительное масло из расчета 1,0 мл/кг каждый день;

2-я группа, скорректированная водой в модели экспериментальной гиперхолестеринемии - контрольная (5 кроликов);

Группу 3 корректировали гемфибрилом в дозе 100 мг/кг на экспериментальной модели гиперхолестеринемии (5 кроликов);

Экспериментальная модель гиперхолестеринемии группы 4, скорректированная 25 мкг/кг (5 кроликов) производного хитозана-1;

5-я экспериментальная модель гиперхолестеринемии 2-производное хитозана 50 мкг/кг (5 кроликов) с коррекцией производным хитозана-2;

6-я группа экспериментальной модели гиперхолестеринемии 15 ед/кг (5 кроликов) с коррекцией гепарином.

Эффект препарата изучали в динамике: первые 3 месяца и один месяц после приема препарата. Полученные результаты сравнивали с результатами контрольной и интактной групп.

Определение метаболитов липидного обмена играет важную роль в изучении особенностей нарушений липидного обмена при различных заболеваниях. Для этих целей в лабораториях определяли концентрацию метаболитов липидного обмена в сыворотке крови. Использовали методы определения общих липидов крови, триглицеридов, фосфолипидов, жирных кислот, холестерина и его эфиров и других показателей липидного обмена.

Для исследования кровь брали из ушной вены кроликов после 12-часового голодания. Определяли количество общего холестерина в сыворотке крови, количество холестерина в его транспортных формах: холестерин в липопротеинах очень низкой, низкой и высокой плотности,

триглицериды определяли на биохимическом анализаторе «Скрин Мастер плюс». На основании полученных данных рассчитывали коэффициент атерогенности.

Общий холестерин в сыворотке крови составляет 150-250 мг/дл (среднее значение 200 мг/дл). Эфиры холестерина с жирными кислотами составляют 60-70% общего холестерина и 30-40% свободного холестерина. Соотношение свободного холестерина и холестерина, связанного с эфирами, в сыворотке крови является постоянной величиной. Микседема, менингит, сахарный диабет, атеросклероз и некоторые заболевания печени наблюдаются с повышением уровня холестерина в плазме (гиперхолестеринемия). Также описана наследственная гиперхолестеринемия. Снижение уровня холестерина в плазме (гипохолестеринемия) наблюдается при хронической сердечной недостаточности, острых инфекционных заболеваниях, остром панкреатите, гипертиреозе.

Полученные результаты сравнивали с результатами контрольной и интактной групп. Цифровой материал обработан методом вариационной статистики.

Результаты и их обсуждение. Для оценки развития гиперхолестеринемии и ее роли в нарушениях эндотелия сосудов изучали параметры липидного спектра сыворотки крови экспериментальных животных. Исследования показали, что экзогенное введение экспериментальным животным холестерина в течение 30, 60 и 90 дней (0,2 г на 1 кг массы тела) сопровождалось значительными изменениями изучаемых показателей липидного обмена. Так, количество триацилглицеридов в сыворотке крови статистически достоверно возрастало через 30 дней введения и достигало $0,870 \pm 0,016$ ммоль/л, тогда как у интактных кроликов значение этого показателя составляло $0,686 \pm 0,018$ ммоль/л, что превышало их показатели в 1,27 раза. .

По мере увеличения продолжительности введения холестерина уровень триглицеридов в сыворотке крови постепенно увеличивался до $1,38 \pm 0,06$ и $1,50 \pm 0,06$ ммоль/л, что в 2 и 2,19 раза превышало показатели интактных кроликов соответственно. Как видно из приведенных данных, длительное применение холестерина сопровождается развитием гипертриглицеридемии, выраженность которой зависит от продолжительности эксперимента.

У кроликов с гиперхолестеринемией также наблюдается постепенное увеличение общего холестерина в сыворотке. Так, если на 30-е сутки опыта мы отметили повышение уровня общего холестерина всего в 1,38 раза, то на 60-е и 90-е сутки этот показатель увеличился в 1,92 и 2,3 раза по сравнению со значениями интактных животных. сроки выполнения.

После ежемесячного введения холестерина уровень холестерина в липопротеинах очень низкой плотности статистически значимо повышался в 1,27 раза, через 2 и 3 месяца после введения - в 2 и 2,18 раза соответственно по сравнению с показателями интактной группы кроликов. В тех же условиях опыта количество холестерина в липопротеинах низкой плотности увеличилось на 1,89; В 2,81 и 3,65 раза превышают значения интактных кроликов соответственно по сравнению со значениями контрольных кроликов. Между тем, уровни холестерина липопротеинов высокой плотности были статистически значимо снижены и составили 1,31; на 30-е, 60-е и 90-е сутки экспериментов по сравнению с показателями контрольной группы животных оно увеличивалось в 1,27 и 1,61 раза соответственно.

Как видно из приведенных данных, у кроликов при экзогенном введении холестерина отмечено развитие дислипидемии. У животных развивается дислипидемия III типа – дисбеталипопротеинемия. По данным литературы, этот тип гиперлипидемии характеризуется наличием липопротеинов очень низкой плотности и липопротеинов низкой плотности с высоким содержанием холестерина и высокой

электрофоретической подвижностью, т.е. наличие патологических липопротеидов очень низкой плотности увеличивает количество триглицеридов и холестерина [10]. Этот тип часто наблюдается при атеросклерозе, что приводит к развитию коронарной недостаточности, высокоуровневому поражению всей интимы сосудов.

Для определения риска атерогенности у экспериментальных животных рассчитывали коэффициент атерогенности. Наиболее опасным состоянием для организма является высокий уровень липопротеинов очень низкой плотности, или липопротеинов низкой плотности при низком уровне липопротеинов высокой плотности. Расчет коэффициента атерогенности показал высокий риск развития атеросклероза у экспериментальных животных.

Коэффициент атерогенности постепенно увеличивается с продолжительностью введения кроликам холестерина. Эта величина при увеличении с $1,46 \pm 0,10$ до $3,47 \pm 0,18$ у интактных кроликов через 1 месяц введения статистически превышает нормативные значения в 2,38 раза. В последующие сроки этот показатель постепенно увеличивается до $5,53 \pm 0,66$ и $8,75 \pm 0,91$, что в 3,79 и 6 раз превышает значения интактных животных на 2 и 3 месяце соответственно.

Полученные результаты показывают, что экспериментальный атеросклероз характеризуется увеличением количества триглицеридов и общего холестерина в сыворотке крови, развивается дислиппротеинемия III типа - дисбеталипопротеинемия. Выраженность изменений липидного спектра сыворотки крови постепенно нарастает по мере увеличения продолжительности поступления экзогенного холестерина с резким увеличением коэффициента атерогенности. Эти данные указывают на необходимость учитывать их влияние на сосудистую стенку и формирование ее дисфункции.

Вывод . Экспериментальная гиперхолестеринемия проявляется эндотелиальной дисфункцией . Это связано с взаимосвязанными изменениями уровня С-реактивного белка, эндотелина-1 и гомоцистеина, повышение которых зависит от продолжительности эксперимента и концентрации холестерина в ЗПЛ, что приводит к атерогенезу, повреждению целостности сосудов. и его дисфункция . В динамике гиперхолестеринемии и атеросклероза в сыворотке крови наблюдаются значительные нарушения NO-эргической системы . Для этих заболеваний характерен дефицит NO_x вследствие низкой активности NOS, а также повышение активности нитратредуктазы и возможное накопление пероксинитрита - продукта биоконверсии оксида азота - вследствие нарушения функции системы антиоксидантной защиты. Несомненно, определение оксида азота в сыворотке крови сопровождается нарушением не только сосудистого эндотелия, но и механизмов, направленных на регуляцию функциональной активности клеток крови , что способствует активации соответствующих эндотелиальных механизмов по принципу обратной связи и оказывает негативное влияние на течение и исход изучаемой патологии . Данная ситуация требует учета выявленной нами дисфункции при выборе стратегии и тактики лечения гиперхолестеринемии и атеросклероза.

Эндотелиальной дисфункции при гиперхолестеринемии играет снижение синтеза эндотелиального оксида азота и увеличение его активных радикалов, что вызывает модификацию липопротеинов низкой плотности и их отложение в эндотелии сосудов .

Литература

1. Полонская А. А., Горшунова Ю. С., Толмачев Д. А. Сердечно-сосудистые заболевания как медико-социальная проблема // Современная наука. - 2021. - С. 110-114.

2. Кочурова Д. Э. Влияние тревожности на возникновение ишемической болезни сердца //Форум молодых учений. - 2020. - Нет. 12. - С. 281-288.

3. Стороженко П. А. я доктор. Молекулярный базовый атерогенез // Инновации и экспертиза: научные труды. - 2019. - Нет. 3 (28). - С. 77.].

4. Echeverria C. et al. Endothelial dysfunction in pregnancy metabolic disorders // Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease. – 2020. – Т. 1866. – №. 2. – С. 165414.

5. Azim B. et al. The state of free-radical oxidation of lipids in experimental myocardial infarction in rats //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2021. – Т. 8. – №. 3. – С. 816-820.

6. Паневина А. С. и др. Эндотелий: про-и антитромбогенная активность стенки сосудов. Современное состояние вопроса // Вопросы гинекологии. – 2022. – Т. 21. – №. 2. – С. 100-106.

7. Тодоров С. С. Роль гладких мышечных клеток и макрофагов в развитии осложненных форм атеросклероза артерий //Кардиология. – 2019. – Т. 59. – №. 1. – С. 57-61.

8. Аронов Д. М., Бубнова М. Г., Драпкина О. М. Патогенез атеросклероза через призму нарушения функций микрососудов //Кардиоваскулярная терапия и профилактика. – 2021. – Т. 20. – №. 7. – С. 133-142..

9. Ставчиков Е. Л., Зиновкин И. В. Коэффициент атерогенности как прогностический критерий гликемического контроля у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, осложнённых синдромом диабетической стопы. – 2021.

10. Блохина А. В. и др. Семейная дисбеталипопротеидемия: высокоатерогенное и недостаточно диагностируемое заболевание //Кардиоваскулярная терапия и профилактика. – 2021. – Т. 20. – №. 6. – С. 117-126.

11. Kenjayevich B.A. et al. Changes of basic intermediates in blood in myocardial infarction //Journal of Positive School Psychology. – 2022. – С. 1775-1781.

12. Kenjayevich BA, 2023. Dynamics of the nitroergic system in experimental hypercholesterolemia. Int Res J Med Med Sci, 11(3): 30- 34.

13. Kenjayevich B.A., Baxriddinovna U.G. Experimental giperxolesterolemiyada nitregik tizim dinamikasi //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 1452-1458.

14. Baykulov A. K., Halimova S. A., Murtazayeva N. K. Vascular endothelial dysfunctions with hyperlipoproteinemia //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 4-11.